

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Шарипова Насиба Уктамовна¹

¹Бухарский инженерно-технологический институт,
ассистент кафедры “Химия”

Амонова Нилуфар Ризаевна²

²Бухарский инженерно-технологический институт,
студент группы 200-21 НГТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353743>

Аннотация. В статье рассматривается роль химических загрязняющих веществ и химикатов, производимых химическими предприятиями, в развитии отрасли, а также их вредное воздействие на окружающую среду и животных.

Ключевые слова: пестициды, инсектициды, зола, пыль, кокс, промышленность, металлургия, газообразное, пар, почва, атмосфера, отходы, ДДТ-дихлордифенилтрихлорэтан, дефолианты, альгициды, репелленты, аттрактанты, осушители.

Среда, в которой живет не только человек, но и животные, подвержена влиянию природных явлений, в том числе извержениям вулканов, землетрясениям, воздействию: метеоритов, бурь, ураганов, пожаров, засух, а также непосредственной деятельности человека. Природное и антропогенное загрязнение окружающей среды в основном наблюдается в результате действия химических веществ, вызывающие иногда необратимые процессы в самой среде.

Одной из основных загрязняющих отраслей промышленности является коксохимическая промышленность, которая производит 0,0005 кг цианидов, 0,072 кг аммиака, 0,58 кг сероводорода, 0,20 кг углеводов и 0,84 кг пыли на тонну кокса.

Еще одной отраслью, загрязняющей окружающую среду, являются тепловые электростанции, которые перерабатывают в электродугах кокс, газ, мазут и уголь. Содержание серы в угле составляет 1-8 %, 10-12 % которая сгорает не полностью, сгоревших различных веществ 88-90 % смешиваясь с воздухом в химических процессах выбрасываются в атмосферу в виде газов SO₂, SO₃ при их охлаждении вступают в реакцию с находящейся в воздухе водой (H₂O) с образованием сульфитной и серной кислот, и выпадая на землю в виде кислотных дождей, загрязняют тем самым окружающую среду. Если в 1 кг угля содержится 4 % серы, то для сжигания топлива необходимо 20 м³ воздуха, в воздух поглощается 40 г серы, из них 36 г легкой летучей серы и образуется 72 г серного

ангидрида. Это означает, что в каждом 1 м³ атмосферного воздуха содержится 7,2 г сульфидного ангидрида, который взаимодействуя с водой содержащейся в воздухе образует кислотные дожди. Эти вещества и являются агрессивными факторами, негативно влияющими на все живое, включая человека и растения. Кроме того, 30-35% несгоревшего угля выделяется в воздух. ГРЭС в Ангрене, Ахангороне и Ширине сжигают тысячи тонн угля в сутки. Например, одна из тепловых электростанций в США сжигает 1,7-2,0 тыс. т угля в сутки и 51-60 тыс. т в месяц, в результате чего выделяется 33 т диоксида серы и 250 т золы в сутки. В том числе в среднем 20-25 т на 1 км² в месяц в г. Нью-Йорке и до 50 т в месяц в Токио. В связи с этим и с увеличением промышленного производства сильно страдает население городов, в которых расположены эти предприятия, В число основных загрязнителей окружающей среды входят и цветная и черная металлургия. Крупные металлургические предприятия выбрасывают в среднем от 400-650 т до 3000 т различных химических элементов, веществ и пыли в сутки. Так при добыче и измельчении сырья при производстве алюминия в воздух выделяются в основном газообразные фтороводородные (HF) фториды, алюминий, окись углерода, углеводороды, серный ангидрид и др. Например, при производстве 1 т алюминия расходуется 35-48 кг фтора, из которого в окружающую среду выбрасывается 60-65 % фтороводорода. Элемент фтор выделяется в окружающую среду в основном с дымом и отходами алюминиевых заводов, а также при использовании сельского хозяйства различных пестицидов и инсектицидов, в состав которых входят соединения фтора. Фтор является наиболее активным из металлоидов и легко вступает в реакцию с другими элементами, хотя микроэлементы необходимы для выживания живых организмов (зубная паста содержит фтор), но его макроэлементы очень опасны для жизни. Высокие концентрации фтора вызывают хрупкость и ломкость костей и ногтей, появление кариеса серьезно повреждают кровеносные сосуды организма. Отрицательно влияют на микрофлору беспозвоночных организмов почвы и растений.

С конца XIX века, с развитием промышленного производства, их отходы годами включаются в круговорот природы накапливаясь в почве, в воде, в атмосферном воздухе, переходя из одного состояния в другое. В частности ДДТ (пыль), химические элементы: свинец, цинк, мышьяк, медь, ванадий, молибден, кадмий, ртуть, сурьма и ряд других со временем накапливаясь в

почве, воде, воздухе превращаются в высокотоксичные соединения. Самое печальное, то что химические вещества, накапливаются в воде и воздухе, которые участвуя в круговороте природы распространяют их по земному шару. Например, тюлени, пингвины и даже белые медведи живущие в ледяных просторах Антарктики, подвергались воздействию различных промышленных и сельскохозяйственных химикатов, принесённых с материков.

Говоря об Узбекистане высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Алмалыкской, в Чирчикской, в Ферганской и в Навоийской областях страны, где высоко развита перерабатывающая промышленность.

Когда в атмосферу выбрасываются небольшие количества газообразных, летучих веществ или пыли, они со временем самопроизвольно разлагаясь в воздухе становятся безвредными. Очистка атмосферного воздуха происходит очень медленно. Ключевую роль в очистке воздуха играют осадки. Вредные вещества в воздухе смываются снегом и дождем. Чем больше осадков, тем чище воздух. Деревья, как и весь растительный мир, играют важную роль в очистке атмосферы. Листья которых поглощают частицы пыли и вредные газы и выделяют кислород в процессе фотосинтеза. Поэтому было бы разумно увеличить количество лиственных деревьев. Одним словом, если количество различных вредных веществ в природе, в которой взаимосвязаны все живые организмы, не станут чрезмерны, то токсические факторы влияющие на их жизнедеятельность могут быть нейтрализованы естественными процессами самой природы.

Использованная литература:

1. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОНА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.
2. Шарипова Н. У. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 19-21.
3. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.

4. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.
5. Жумаев Ж. Х., Ахмедов В., Шарипова Н. У. Влияние природы и количества катализатора при синтезе морфолиновых ненасыщенных продуктов при участии винилацетилена //Москва. – 2021. – С. 58-61.
6. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Влияние растворителей на процесс взаимодействия морфолина с винилацетиленом //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 4-7.
7. Шарипова Н. У., Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КРИО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 100-103.
8. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. O 'ZBEKISTONDA O 'SADIGAN DORIVOR O 'SIMLIKLARDAN ESKTRAKSIYA USULI BILAN EFIR MOYLARINI OLISH //E Conference Zone. – 2022. – С. 281-283.
9. O'ktamovna S. N., Siddiqovna A. D. THE ROLE OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-35.

